

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1074 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	1070
Sultonboeva Munira Baxodirovna, Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	

MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISHDA MUZEYLAR ROLINI OShib BORISHI VA ULARNING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich

UrDU, "Turizm" kafedrası o'qituvchisi.

ORCID: 0000-0002-4013-6194

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda muzeylarning ahamiyati va roli, ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari tahlil qilindi. Tadqiqotda muzeylar madaniy-tarixiy merosni saqlash va targ'ib qilish, mahalliy va xalqaro sayyohlarni jalb etish masalalari o'rganildi. Muzeylarni rivojlantirish orqali mintaqaning turizm imkoniyatlarini kuchaytirish va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilgan. Xulosada, mintaqada muzeylar faoliyatini takomillashtirish va turizm sohasi bilan uzviy aloqasini mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: turizm sohasi, mintaq, mintaq turizmi, madaniy meros, turizmni rivojlantirish, muzey, sayyoh.

Abstract: This article analyzes the significance and role of museums in the development of the tourism sector in the region, as well as ways to improve their activities. The study examines issues related to the preservation and promotion of cultural and historical heritage by museums and their role in attracting local and international tourists. Emphasis is placed on enhancing tourism potential of the region and supporting the local economy through the development of museums. In conclusion, recommendations are provided for improving museum activities and strengthening their interconnection with the tourism sector in the region.

Key words: Tourism sector, region, regional tourism, cultural heritage, tourism development, museum, traveller.

Аннотация: В статье анализируются значение и роль музеев в развитии туристической сферы региона, а также пути совершенствования их деятельности. В исследовании рассматриваются вопросы, связанные с сохранением и популяризацией культурного и исторического наследия музеями, их роль в привлечении местных и международных туристов. Особое внимание уделяется повышению туристического потенциала региона и поддержке местной экономики посредством развития музеев. В заключении даются рекомендации по совершенствованию деятельности музеев и усилению их взаимосвязи с туристической сферой региона.

Ключевые слова: Сфера туризма, регион, региональный туризм, культурное наследие, развитие туризма, музей, путешественник.

KIRISH

Bugungi kunda madaniy-tarixiy turizm global miqyosda eng mashhur va keng tarqalgan turizm yo'nalishlaridan biri bo'lib, mamlakatimizda ham ushbu turizm turi katta ahamiyat kasb etmoqda va uzluksiz rivojlanishda davom etmoqda. O'zbekiston o'zining boy tarixiy, madaniy va tabiiy yodgorliklari bilan madaniy turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Shu bois, madaniy-tarixiy merosdan yanada samarali foydalanishni ta'minlash va tarixiy obidalarni turizm infratuzilmasining asosiy elementlaridan biri sifatida qarash muhim ahamiyatga ega.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasining 58-maqsadida mamlakatimizda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish orqali xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga oshirish ko'zda tutilgan. Ushbu maqsad doirasida "Ko'hna tarix durdonalari" milliy dasturini ishlab chiqish, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish va yodgorliklarda "ochiq osmon muzey"larini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan [1].

Zamonaviy jamiyat hayotida tarixiy-madaniy merosning ahamiyatini baholash mushkul, ammo turizm sohasi ularni o'z dasturlariga faol jalb etish orqali meros obyektlarini saqlash va ommalashtirishga katta hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, turizm sohasi bilan muzeylar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning rivojlanishi va yangi shakllar kasb etishi haqida tobora ko'proq fikr yuritilmoqda.

Turizmni rivojlantirish jarayonida hududlarning madaniy merosini keng targ'ib qilish maqsadida muzeylar bilan hamkorlik yanada kuchaymoqda. Sayyohlik dasturlariga va mashhur marshrutlarga muzeylarni qo'shish orqali, hatto kam tanilgan muzey majmualari ham ommalashib, mintaqaviy chegaralardan tashqarida mashhurlikka erishmoqda. Shu bilan birga, muzeylar o'zining asosiy vazifasi bo'lgan madaniy meros obyektlarini saqlash bilan bir qatorda, ta'lim berish, muloqotni rivojlantirish va boshqa qator muhim vazifalarni bajarib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot jarayonida mahalliy va xorijiy adabiyotlar, shuningdek, mamlakatimizning bir qator normativ-huquqiy hujjatlari chuqur o'rganildi. Manbalarni tahlil qilish davomida turizm sohasida, xususan madaniy turizm muzeylarning ahamiyati va roli hamda uning mohiyatini yorituvchi adabiyotlardan foydalanildi. Mintaqaning turizm salohiyatini oshirishda muzeylarning ta'siriga oid masalalar bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganilgan bo'lib, turli xil ta'riflar bilan tavsiflangan.

N.G.Kotler, P.Kotler va W.I.Kotlerlar o'z tadqiqotlarida muzey tomoshabinlari turizm bilan kuchli bog'liqlikka ega ekanligini ta'kidlab, sayyohlar tomoshabinlarning bir qismi bo'lishini va ba'zi muzeylar uchun tashrif buyuruvchilarning umumiy sonining katta qismini tashkil etishini qayd etganlar [2].

A.A.Nikiforova yondashuviga ko'ra, muzeylarni mintaqalarning madaniy merosini ommalashtirish maqsadida turizm sektori bilan integratsiya qilish va muzeylarni turistik marshrutlarga kiritish orqali hududni yanada kengroq tanitish mumkin [3].

Florentina-Cristina Merciu, George-Laurentiu Merciu va Andreea-Loreta Cercleux o'z ilmiy tadqiqotlarida muzeylarning madaniy turizmni rivojlantirishdagi ahamiyatini ochib berganlar [4].

M.V.Semicheva esa zamonaviy muzeylar turistik resurslarning jozibadorligi va sig'imiga, ya'ni katta hajmdagi tashrif buyuruvchilarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi [5].

Kamani Perera fikriga ko'ra, bugungi kunda muzeylar nafaqat san'atning keng yo'nalishida, balki sayyohlik va hordiq chiqarishda ham katta rol o'ynamoqda. Shuningdek, muzeylar rivojlanayotgan mamlakatlarning madaniy meros turizmida kuchli iqtisodiy vosita sifatida xizmat qilmoqda [6].

Tamar Zubitashvili o'z ilmiy ishlarida jamiyatni ma'naviy rivojlantirishning yo'llaridan biri sifatida madaniy turizmni belgilab, uning taraqqiyotida muzeylar muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy-tadqiqot jarayonida mintaqaning turizm salohiyatini oshirishda muzeylarning ahamiyati va roli bo'yicha mavjud nazariyalar o'rganildi. Ushbu tadqiqot ishini tizimli tahlil qilishda xorijiy va mahalliy manba ma'lumotlaridan keng foydalanildi. Tadqiqot mavzusi doirasida muammoni atroflicha tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida nazariy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, statistik tahlil, tizimli tahlil hamda umumiy ilmiy tadqiqot usullari kabi metodologik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda turizm sohasida muzey mahsulotiga va umuman muzey muhitiga butunlay yangi talablar shakllandi. Muzeylar tijoratlashtirish va yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan endilikda ularni tashkil etish, artefaktlarni namoyish qilish va kolleksiyalarni to'ldirishning mutlaqo yangicha tamoyillarini talab etmoqda. Shuning uchun, tomoshabinlar uchun dolzarb bo'lib qolish maqsadida muzeylar zamon talablariga moslashishi lozim. Shu bilan birga, muzeylar shaxs va jamiyat bilan tobora ochiqroq muloqotga kirishmoqda.

Bu jarayonda madaniy iste'molning o'ziga xos shakliga aylangan turizm sohasi alohida ahamiyat kasb etmoqda va bunda muzeylar tobora ko'proq jalb qilinmoqda. Muzeylarni turizm sohasiga ijodiy va puxta o'ylangan tarzda kiritish o'zaro manfaatli hamkorlikning namunasidir, chunki bu mashhur madaniy meros obyektlarini saqlash uchun moliyaviy mablag'larni jalb qilish imkonini beradi. Turizm esa tobora ko'proq odamlarga, shu jumladan boshqa hududlar va mamlakatlardan kelganlarga, meros obyektlari bilan tanishish imkonini yaratmoqda.

Biroq, shuni ta'kidlash joizki, madaniyatga tijoratlashtirish nuqtai nazaridan yondashish sayyohlarni faqat xizmatlar iste'molchilari sifatida ko'rishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, muzeylar qo'shimcha xizmatlarni, ya'ni o'z hududida kafe va do'konlarni taklif qilgan holda turistik dasturlarga kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Muzeylar tobora ko‘proq tomoshabin pozitsiyasiga e‘tibor qaratmoqda, shu sababli “jonli” va “ochiq muzey” tushunchalari ommalashmoqda. Zamonaviy rivojlanish darajasida, ko‘pincha tabiiy obyektlarni o‘z ichiga olgan milliy aholi punktlari kabi hududiy birlashmalar aholining dam olish ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatilmoqda [8].

Muzeylar nafaqat diqqatga sazovor joylar va madaniy obyektlarni, balki mahalliy aholining an‘anaviy madaniyatining bevosita ko‘rinishlari bo‘lgan, boshqa sayyohlarni jalb qiladigan joylarni ham ziyorat qilish bilan bog‘liq madaniy turizmni rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Ular karnavallar, raqslar, festivallar — ya‘ni nomoddiy meros toifasiga kiritilishi mumkin bo‘lgan barcha tadbirlarni taqdim etish joyi bo‘lishi mumkin [9].

Madaniy turizm muzeylar markaziy o‘rin tutadi, chunki ular bir millatning madaniy va tarixiy merosini namoyish qilish va saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi. Muzeylar tarixiy va badiiy eksponatlar orqali milliy va xalqaro miqyosda madaniy merosni targ‘ib qilish imkonini beradi. Ular sayyohlarga o‘tmishni tushunish, an‘ana va qadriyatlarni anglash imkoniyatini yaratadi. Madaniy turizm global miqyosda o‘sib bormoqda; sayyohlarning taxminan 40 foizi o‘zlarini “madaniy sayohatchilar” deb bilishadi [10].

Madaniy salohiyatni rivojlantirishda muhim vositalardan biri — muzeylar bo‘lib, ular nafaqat tarixni saqlash va rivojlantirishga xizmat qilibgina qolmay, balki xalqning etnik-madaniy xususiyatlarini avloddan avlodga yetkazishda alohida ahamiyatga ega. Xorazm viloyatida madaniy-tarixiy turizmni rivojlantirishda muzeylarning o‘rni va ahamiyati juda katta bo‘lib, mintaqaga keluvchi mehmonlarning ko‘pchiligi aynan shu maskanga tashrif buyuradi. Muzeylar nafaqat mintaqaning tarixiy va madaniy hayoti haqida ma‘lumotlarni o‘zida aks ettiradi, balki turistik bozorda hududning jozibali imidjini yaratishga xizmat qiladigan vositadir. Ular madaniy va tarixiy merosning eng muhim jihatlarini namoyish qilish imkonini beradi. Shu sababli, Xorazm viloyatida madaniy-tarixiy turizmni rivojlantirishda muzeylarning roli va ahamiyatini ochib berish alohida e‘tibor talab etadi.

2023-yilda mamlakatimiz bo‘yicha jami 140 ta muzey faoliyat yuritgan bo‘lib, ularning 78 tasi muzey filiallarini tashkil etgan. Muzeylarga tashrif buyurganlarning umumiy soni esa 5 711,2 ming kishini tashkil etdi. Xususan, Xorazm viloyatida 2023-yilda jami 5 ta muzey mavjud bo‘lib, ulardan 3 tasi Urganch shahrida, 1 tasi Urganch tumanida va 1 tasi Xiva shahrida joylashgan. Ushbu muzeylar orasida 2 tasi muzey filiallari hisoblanadi. Xorazm viloyatidagi muzeylarga tashrif buyurganlarning umumiy soni esa 502,4 ming kishiga yetgan (1-rasm) [11].

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi muzeylar soni [11].

Bugungi kunda muzeylarni targ‘ib qilish imkonini beradigan dolzarb g‘oyalardan biri — ularni bir qator hududlarda amalga oshirilayotgan milliy brend turistik marshrutlariga kiritishdir. So‘nggi yillarda Xorazm viloyatida muzey komplekslari va sayyohlik infratuzilmasi obyektlarini birlashtirgan bir nechta milliy va mintaqaviy turistik marshrutlar va loyihalar rasman ishga tushirildi [12].

Mintaqada muzey xizmatlarini shakllantirishda huquqiy-tashkiliy asos hamda iqtisodiy-ijtimoiy omillar asnosida rivojlantiruvchi mexanizmlar ishlab chiqish, shuningdek, ularni takomillashtirish muzeylarning samaradorligini oshirish va ularning turizm hamda madaniy rivojlanishga qo‘shadigan hissasini kuchaytirish uchun muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur deb hisoblanadi (2-rasm).

2-rasm. Mintaqada muzey xizmatlarining huquqiy-tashkiliy va iqtisodiy-ijtimoiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘nalishlari (muallif ishlanmasi).

Xorazm viloyatida muzeylar mintaqa iqtisodiyoti va madaniy merosining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Mintaqada mavjud muzeylar, xususan, Xiva shahridagi tarixiy obidalar va Ichan-Qal‘a hududi, nafaqat

mahalliy, balki xalqaro turistlarni ham jalb qilmoqda. Viloyatimizda respublika darajasida tan olingan muzeylar, jumladan, Xiva "Ichan-Qal'a" muzey qo'riqxonasi, O'zbekiston zamonaviy san'at muzeyi, O'zbek-Turkman do'stlik uyi va Ulli hovli majmuasi direksiyasi muzey ekspozitsiyasi, Avesto muzeyi va Qatag'on qurbonlari muzeylari, o'zlarining boy fond va ekspozitsiyalari bilan viloyatimizga tashrif buyurayotgan mahalliy va xorijiy turistlarni Xorazmning tarixi, urf-odatlari, madaniyati va san'ati bilan bevosita tanishish imkoniyatini yaratmoqda.

Muzey xizmatlarining huquqiy-tashkiliy va iqtisodiy-ijtimoiy mexanizmlarini takomillashtirish mintaqadagi madaniy muassasalarning funksional salohiyatini oshiradi. Bu esa nafaqat turizm va madaniyatni rivojlantirishga, balki mintaqaning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy o'sishiga ham xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda ishonch bilan aytish mumkinki, muzeylar salohiyatli tashrif buyuruvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etish bilan bog'liq ta'lim, fan va madaniyat tizimida, shuningdek, dam olish tizimida o'z o'rnini uchun raqobatli kurash zarurligini to'liq his etmoqda. Zamonaviy muzeylar uchun ta'lim funksiyalarini saqlab qolish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, ko'ngilocharlikni bilimdonlik bilan yonma-yon olib borish uchun sharoit yaratish, tashrif buyuruvchilarni san'at olamiga jalb qilish va ularning ijodiy faolligini oshirishning muhim ijtimoiy-madaniy salohiyatini saqlab qolish hamda qayta tiklash zarur.

Shulardan kelib chiqib, mintaqadagi katta va kichik muzeylarni turizm sanoatida yanada keng jalb qilish hamda mavjud salohiyatdan samarali foydalanishda quyidagi asosiy yo'nalishlar taklif qilinishi mumkin:

- Mintaqadagi muzeylar asosida turizm marshrutlarini yaratish va ularni xalqaro miqyosda targ'ib qilish.
- Xorazm viloyatida davlat va xususiy sektor hamkorligida yangi muzey loyihalarini amalga oshirish.
- Mintaqada turizmni rivojlantirish maqsadida muzeylar faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalarini keng qo'llash hamda muzeylarga oid ma'lumotlarni barcha uchun ochiq va qulay tarzda foydalanish imkonini yaratish.
- Mintaqadagi mavjud muzey infratuzilmasini zamonaviy talablarga moslashtirish va rekonstruktsiya qilish.
- Muzeylar faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy menejment va marketing strategiyalarini tatbiq etish.
- Mintaqada muzeylar faoliyatini rivojlantirishda ilg'or xorijiy muzeylar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va ularning tajribalaridan keng foydalanish.

Muzeylar mintaq turizmini rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, ular madaniy merosni targ'ib qilish bilan birga iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga ham hissa qo'shadi. Ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun muzeylarni modernizatsiya qilish, xorijiy muzeylar bilan keng hamkorlikni yo'lga qo'yish, zamonaviy menejment va marketing strategiyalarini tatbiq etish zarur. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro tajribalarni o'rganish va qo'llash orqali mintaqada muzeylar faoliyatini tubdan o'zgartirish hamda turizm sektorini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Bu esa mintaqani turistlar uchun yanada jozibador maskanga aylantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida" 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. Kotler, N. G., Kotler, P., & Kotler, W. I. (2008). *Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources* (2nd ed.).
3. Nikiforova, A. A. (2022). Музей в структуре туристского спроса [Museums in the Structure of Tourist Demand]. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 8-2(71), 9-11. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2022-8-2-9-11>
4. Merciu, F.-C., Merciu, G.-L., & Cercleux, A.-L. (n.d.). The Role of Museums in the Development of Cultural Tourism: Case Study: Bucharest Municipality. In *Innovative Business Development-A Global Perspective*, Springer Proceedings in Business and Economics. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01878-8_15
5. Semicheva, M. V. (2010). Музей в контексте глобальной индустрии туризма [The Museum in the Context of the Global Tourism Industry]. *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки* [Journal of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanities and Social Sciences], (2), 131-134.
6. Perera, K. (2013). The Role of Museums in Cultural and Heritage Tourism for Sustainable Economy in Developing Countries. Conference Paper presented at the International Conference on Asian Art, Culture, and Heritage.
7. Zubitashvili, T. (2024). The Role of Museums for the Issue of Tourism Development. *Sciental Journal of Education Humanities and Social Sciences*, 2.1. <https://doi.org/10.62536/sjehss.v2i1.9>
8. Skul'movskaya, L. G., & Nikiforova, A. A. (2016). Этнодеревня как одно из направлений развития сельского туризма (на примере нижневартовского района ХМАО - Югры) [Ethno-village as a Direction of Rural Tourism Development (Case Study of the Lower Vartov District, Khanty-Mansi Autonomous Area)]. In *Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы* [Tourism in Rural Areas: Experience, Problems, Prospects]. V International Scientific and Practical Conference, 111-115.

9. Nikiforova, A. A. (2017). Объекты нематериального культурного наследия в музейной деятельности: особенности вовлечения в сферу туризма [Objects of Intangible Cultural Heritage in Museum Activities: Features of Involvement in the Tourism Sector]. Нижневартовск: [Publisher], 128 p.
10. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (n.d.). Official website. Retrieved from <https://www.unwto.org/>
11. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. (n.d.). Official website. Retrieved from <https://stat.uz>
12. Agency for Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan. (n.d.). Official website. Retrieved from <https://madaniymeros.uz/>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

